

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 2017

Головний редактор
БОЛТРИК Юрій Вікторович, канд. іст. наук

Редакційна колегія
БУЙСЬКИХ Алла Валеріївна, д-р іст. наук
ГОРБАНЕНКО Сергій Анатолійович, канд. іст. наук
ЗАЛІЗНЯК Леонід Львович, д-р іст. наук, проф.
ІВАКІН Гліб Юрійович (†), член-кореспондент НАН України, проф.
КУЛАКОВСЬКА Лариса Віталіївна, канд. іст. наук
ЛИТВІНЕНКО Роман Олександрович, д-р іст. наук, проф.
МОЦЯ Олександр Петрович, член-кореспондент НАН України, проф.
ОТРОЩЕНКО Віталій Васильович, д-р іст. наук, проф.
ПОТЄХІНА Інна Дмитрівна, канд. іст. наук
САПОЖНИКОВ Ігор Вікторович, д-р іст. наук
СКОРИЙ Сергій Анатолійович, д-р іст. наук, проф.
ТЕРПИЛОВСЬКИЙ Ростислав Всеволодович, д-р іст. наук, проф.
ЧАБАЙ Віктор Петрович, член-кореспондент НАН України, проф.

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту археології НАН України

Прийм матеріалів:
Польовий комітет ІА НАН України
просп. Героїв Сталінграда, 12
м. Київ 04210
e-mail: adu.iananu@gmail.com
факс (044) 418-33-06

Виходить за підтримки
ВГО «Спілка археологів України»

А-87 Археологічні дослідження в Україні 2017 р. — Київ: ІА НАН України, 2019. — 390 с.
ISBN 978-617-7810-01-7

Видання є щорічником, який готується до друку Польовим комітетом Інституту археології НАН України. Містить інформаційні повідомлення про роботу археологічних експедицій поточного польового сезону.

Стане в нагоді науковцям, студентам і всім, хто стежить за розвитком сучасної української археологічної науки.

УДК 904(477)

В оформленні обкладинки використано фото курганів на правому березі р. Сіверський Донець нижче схилом від Бахмутської траси (Бахмутка) поблизу с. Довге Слов'яносербського р-ну Луганщини (з відео Є. Ланга для публікації: S. Telizhko, S. Hardy «In the Line of Fire: the Situation with Archaeological Objects in Eastern Ukraine») та фото фрагменту аттичного чорнофігурного кратеру кола Лідосу (див.: В. Крутілов, Д. Чистов «Роботи Березанської експедиції у 2016 р. (ділянка «О-Західний»)», с. 166, рис. 3).

ISBN 978-617-7810-01-7

© Інститут археології НАН України, 2019
© Автори статей, 2019

Редактор: О. О. Білінський; оформлення обкладинки: А. В. Панікарський; верстка: С. А. Горбаненко

Підписано до друку 7.05.2019 р. Формат 60 × 84 1/8. Папір офсетний.

Друк офсетний. Гарнітура Antiqua. Обл.-вид. арк. 47,7.

Ум. друк. арк. 45,4. Тираж 300 прим. Зам.

Інститут археології Національної академії наук України; 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12; www.iananu.org.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6290 від 09.07.2018 р.

Тираж видруковано: ПП «Видавництво «Стародавній Світ»; тел.: (044) 599-34-43;
e-mail: books@ancientry.org; www.ancientry.org

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3991 від 24.02.2011 р.

ЗМІСТ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ	
ПЕТРАУСКАС О., АВРАМЕНКО М. Розкопки пам'ятки черняхівської культури Попівка І на Вінничині	7
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ	
БАЮК В. Роботи в Луцькому Історико-культурному заповіднику в 2016 р.	8
БАЮК В. Продовження дослідження давньої переправи Луцька	9
БАЮК В. Роботи в державному історико-культурному заповіднику м. Луцька в 2017 р.	10
ВЕРБА Т. Розвідки в Середньому Надстир'ї	13
СІПЛАЄВ О. Археологічний нагляд на об'єктах Локачинського газового родовища	14
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ	
МЕЛЬНИК О., ОТРОЩЕНКО В., СТЕБЛИНА І. Дослідження Криворізької експедиції	18
ПОЛІН С., ДАРАГАН М., ЧЕРНИХ Л. Розкопки скіфських курганів біля м. Покров	20
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ	
БРОВЕНДЕР Ю., ПОЛІДОВИЧ Ю. Розкопки курганів на півночі Донеччини	23
ШЕВЧЕНКО І. Поховання кола Бабіне, відкрите в зоні бойових дій на Донеччині	25
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ	
ГНЕРА В., ОЛЕНИЧ М. Розвідка в Брусилівському районі Житомирщини	27
ІЄВЛЄВ М., ПЕТРАУСКАС А., ТАРАБУКІН О., ХАДАДОВА М. Розкопки на Замковій горі в Житомирі	28
ПЕТРАУСКАС А. Археологічні дослідження в м. Малин	30
ПЕТРАУСКАС А., ПЕТРАУСКЕНЕ А. Проведення розвідок в Коростенському районі Житомирщини	31
ПЕТРАУСКАС А., ХАДАДОВА М. Виготовлення репліки маневицького монооксида в Олевську ..	32
ПЕТРАУСКАС А., ХАДАДОВА М. Дослідження древлянського колодязя в Олевську	34
ПЕТРАУСКАС А., ХАДАДОВА М. Дослідження на Північному городищі літописного Возв'язля ..	35
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ	
МОЙЖЕС В. Дослідження середньовічних церков Закарпаття	38
ПРОХНЕНКО І. Дослідження північного валу Малокопанського городища	41
ПРОХНЕНКО І., ЖИЛЕНКО М. Дослідження Середнянського замку	44
ПРОХНЕНКО І., ЖИЛЕНКО М. Розкопки Королівського замку Нялаб	47
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ	
АНДРУХ С., ТОЩЕВ Г. Розкопки на Мамай-Горі у 2017 р.	51
АНТОНОВ А. Охоронні розкопки заgonу Запорізького обласного краєзнавчого музею	51
ДЖОС В. Археологічні розвідки в охоронній зоні Національного історико-культурного заповідника «Кам'яна Могила»	52
ДРОВОСЕКОВА О. Дослідження «Палацу» на території Історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова»	53
ЄЛЬНИКОВ М. Дослідження поселення Мечеть-Могила у 2017 р.	56
КОТОВА Н., КЮСАК Д., СПІЦИНА Л. (†), ТУБОЛЬЦЕВ О., ДЖОС В., МАХОРТИХ С. Розкопки поселення Кам'яна Могила 1	57
ТОЩЕВ А. Дослідження Сорочинської балки біля с. Велика Знам'янка	57
ТОЩЕВ Г., ТУБОЛЬЦЕВ О., АНДРУХ С. Розкопки периферії могильника «Солоха»	58
КИЇВ	
ІВАКІН Г. (†), БАРАНОВ В., ІВАКІН В., ЗОЦЕНКО І., БІБІКОВ Д., ОЛЕНИЧ А., ПЕРЕВЕРЗЄВ С. Науково-рятивні дослідження Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАНУ на території м. Києва	59
ІВАКІН Г. (†), БАРАНОВ В., ЗОЦЕНКО І., ІВАКІН В. Дослідження у Феюфанії	62
КОЗЛОВСЬКИЙ А., КРИЖАНОВСЬКИЙ В. Залишки давньоруського поселення в Копиревому кінці	65
КОЗЛОВСЬКИЙ А., КРИЖАНОВСЬКИЙ В. Дослідження давньоруського кладовища по вул. Кудрявській, 24-А	69
КОЗЛОВСЬКИЙ А., КРИЖАНОВСЬКИЙ В. Дослідження по вул. Михайлівській, 10 в	70
КОЗІЮБА В. Розвідки на території Києва	74
ТАРАНЕНКО С., МИСЬКО Ю., БАЛАКІН С., ПАБАТ О. Археологічний сезон 2017 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику	76
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ	
ВІДЕЙКО М. М., ВІДЕЙКО М. Ю., СЛЕСАРЄВ Є. Розвідки в Обухівському районі Київської області	79
ГОТУН І., КАЗИМІР О., ШАХРАЙ Д., ГУНЬ М., ТАЙКОВА С. Осередок давньоруського язичництва у передмісті Києва	81
ГОТУН І., ПЕТРАУСКАС А., КАЗИМІР О., ШАХРАЙ Д., БАБЕНКО Р., СУХОНОС А., ГУНЬ М. Шляхами Вікентія Хвойки	84
ГОТУН І., СУХОНОС А., КАЗИМІР О., СИНІЦЯ Є., ГУНЬ М. Вивчення північної периферії селища Ходосівка-Рославське	86
ІВАКІН В., ІВАКІН Г. (†), БАРАНОВ В., БІБІКОВ Д., ПЕРЕВЕРЗЄВ С., МИЛАШЕВСЬКИЙ О. Дослідження балтського могильника XI–XII ст. на Поросці	89
КАДУН А. Обстеження підземного об'єкта в Гребенях	91
КАЗИМІР О., ГОТУН І., ШАХРАЙ Д., ОСИПЕНКО М., НЕПОМ'ЯЩИХ В., ГУНЬ М., ЛОЗНИЦЯ Т. Дослідження північно-східної частини Софійсько-Борщагівського селища	92

КАЗИМІР О., ГОТУН І., ШАХРАЙ Д., СИНІЦЯ Є., БАБЕНКО Р., ГУНЬ М., ЛОЗНИЦЯ Т. Продовження розкопок південної частини поселення Софіївська Борщагівка	95	СІЛАЄВ О., НАЗАР І., КІСЛЕВИЧ Ю., КОВАЛЬСЬКИЙ-БІЛОКРИЛИЙ Я. Розвідкові дослідження на Львівщині	143
МОЦЯ О., ГОТУН І., ПЕТРАУСКАС А., ШАХРАЙ Д., БАБЕНКО Р., ЧЕРНОВОЛ Д. Давньоруське городище в Гребенях за результатами нових робіт	98	ФИЛИПЧУК А. Роботи на території Пліснеського археологічного комплексу	144
ОСАДЧИЙ Р., ПОНОМАРЕНКО В., СОРОКУН А., ТОЛКАЧОВ Ю., ШИДЛОВСЬКИЙ П. Погреби – Старуха – пам'ятка первісної археології в Нижньому Подесенні	101	ФИЛИПЧУК А., ЗАВІТІЙ Б., ЛЯСКА В. Підсумки робіт у Золочівському районі Львівщини	144
ПЕТРАУСКАС А., ГОТУН І. Розвідкові роботи у Ржищеві	103	ШНИЦАР М. Дослідження в історичній частині міста Львова	145
ПЕТРАУСКАС А., ГОТУН І., КАЗИМІР О. Обстеження пам'яток Київщини	105	МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ	
ПЕТРАУСКАС О., АВРАМЕНКО М. Охоронні дослідження на правобережній Київщині	107	БОНДАРЕНКО Д., СМІРНОВ О. Античне святилище Вікторівка I	148
ПЕТРАУСКАС О., ОСАУЛЬЧУК О., СІЛАЄВ О. Результати археологічних розвідок в Київській області	108	БУЙСЬКИХ А., ТВАРДЕЦЬКИЙ А., НОВІЧЕНКОВА М. Дослідження південно-східної частини римської цитаделі в Ольвії	149
ТЕТЕРЯ Д., ПРЯДКО О. Розвідки на нижній та середній течії р. Трубіж	109	БУЙСЬКИХ А., ФОРНАСЬЄ Й., КУЗЬМІЩЕВ О. Дослідження ольвійського передмістя	152
ТОЛКАЧОВ Ю., КОЛОСОВ Ю. (†), ОСАДЧИЙ Р., ПОНОМАРЕНКО В. Розвідки в с. Лісники на Київщині	110	БУЙСЬКИХ А., ШЕЙКО І., ДІДЕНКО С., КОЗЛЕНКО Р. Дослідження в Ольвії (ділянка Р-25) ..	155
ЧМІЛЬ Л., КОЗІЮБА В., ОЛЕНИЧ А. Розвідки в Іванківському районі Київської області	113	ГОРБЕНКО К. Розкопки укріпленого поселення доби фінальної бронзи Дикий Сад	157
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ		ІВЧЕНКО А. Дослідження на некрополі Ольвії ..	161
БЕЛЕНКО М., ГРИЦИК Ю., КОЛИБЕНКО В., ОСИПЕНКО М. Розвідки Національного музею історії України	114	КРУТІЛОВ В., СМІРНОВ О. Розкопки сакрального комплексу на Березані	164
ЗАЛІЗНЯК Л., ВЕТРОВ Д., ХОПТИНЕЦЬ І., БЕЛЕНКО М., НЕЗДОЛІЙ О. Підсумки дослідження палеолітичних стоянок долини річки Велика Вись у 2006–2017 рр.	116	КРУТІЛОВ В., ЧИСТОВ Д. Роботи Березанської експедиції у 2016 р. (ділянка «О-Західний»).	165
КЮСАК Д. Розкопки багатопарової пам'ятки Мельнична круча	119	КРУТІЛОВ В., ЧИСТОВ Д. Дослідження на острові Березань (ділянка «О-Західний»)	167
КЮСАК Д., ДЕНИСІУК В., КОЛЕСНИЧЕНКО А. Розвідки пам'яток неоліту–енеоліту в Гайворонському та Благовіщенському районах Кіровоградщини	120	ПАСТРУЛІ, ГЛАВЕНЧУК А. Дослідження пізньопалеолітичного поселення Анетівка II	169
КОЗИР І., БОРОВИК Т., ПАНЧЕНКО К., СИЧОВ М., ЧОРНИЙ О. Роботи експедиції Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка	121	СМІРНОВ О., БОНДАРЕНКО Д., ЗАПОРОЖЕЦЬ О. Розвідки в Бондарівському урочищі ...	172
НЕЗДОЛІЙ О. Розвідкові дослідження поблизу села Коробчине	125	ФОМЕНКО В., ТОВКАЙЛО М., М. ДЯЧЕНКО М. Розкопки багатопарових пам'яток Гард та Лідина Балка на Південному Бузі	173
ОРЛИК О., ТУПЧІЄНКО М. Розвідки на Кіровоградщині	128	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ	
СКОРИЙ С., ОРЛИК О., ЗИМОВЕЦЬ Р. Дослідження кургану на півдні Кіровоградщини	130	КЮСАК Д. Розвідки пам'яток неоліту – енеоліту в Савранському та Балтському районах Одеської області	175
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ		САВЕЛЬЄВ О., КОВАЛЬСЬКИЙ Л. Розвідка на правому березі озера Сасик (Кундук)	175
ТЕЛІЖЕНКО С. Дослідження в урочищі Гапчин Ліс (смт Сватове, Луганська область)	132	САПОЖНИКОВ І., ІВАНОВА С., БОГУСЛАВСЬКИЙ Г., МАСІЮТА Д., САВЕЛЬЄВ О., САВЕЛЬЄВА К., КОВАЛЬСЬКИЙ Л. Дослідження в Одеській області	177
ТЕЛІЖЕНКО С., ВЕСЕЛЬСЬКИЙ А., ІВАНИЦЬКИЙ В. Розвідки на території Луганської області	133	ТЕСЛЕНКО І., БОГУСЛАВСЬКИЙ Г., КРАСНОЖОН А., ТЕЛІЖЕНКО С. Дослідження на території Білгород-Дністровської фортеці	179
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ		ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ	
КОРЧИНСЬКИЙ О., ПАВЛІВ Д., ПЕТЕГИРИЧ В. Розвідки на території заповідника «Стільське городище»	137	БАШКАТОВ Ю., БІТКОВСЬКА Т., ПЕФТІЦЬ Д. Дослідження поселення доби пізньої бронзи – раннього залізного часу Єриствівка II	183
ОНИЩУК Я., БЛАС Н., СТЕБЛІЙ Н., ПОГОРАЛЬСЬКИЙ Я. Дослідження могильника ранньоримського часу Карів I у Західному Побужжі ..	138	ГРЕЧКО Д., КРЮТЧЕНКО О., РЖЕВУСЬКА С. Дослідження Більського археологічного комплексу	185
		КОВАЛЕНКО О., ЛУГОВИЙ Р. Розкопки на теренах сотенного містечка Балаклія	189
		ПУГОЛОВОК Ю. Дослідження Глинського археологічного комплексу	190
		ПУГОЛОВОК Ю. Розкопки Опішнянського городища	192
		РЕЙДА Р., ГЕЙКО А., САПЕГІН С. Дослідження Шишацького могильника	193

Р. Осадчий, В. Пономаренко, А. Сорокун, Ю. Толкачов, П. Шидловський

ПОГРЕБИ – СТАРУХА – ПАМ’ЯТКА ПЕРВІСНОЇ АРХЕОЛОГІЇ В НИЖНЬОМУ ПОДЕСЕННІ

На території с. Погреби Броварського р-ну співробітники Київського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини провели дослідження. Розвідки проводилися шляхом візуального обстеження, закладання шурфів, вертикальної зачистки стратиграфічних стінок, горизонтальної зачистки площ шурфів. Місце розташування шурфів фіксувалось на ситуативному плані ділянки за допомогою GPS-навігатора.

Розвідкові роботи біля с. Погреби проводила у 1947–1948 рр. експедиція «Великий Київ» (І. М. Самойловський, А. П. Савчук, Ф. Б. Копилов). У 1952 р. відбулися розкопки різночасових поселень та могильників (В. І. Канівець, В. Д. Рибаківа). Згодом роботи біля села проводились у 1979 р. (Д. Я. Телегін, Д. Ю. Нужний, В. О. Круц), у 2001 р. (С. Д. Лисенко) та у 2011 р. (П. С. Шидловський, Є. В. Пічкур).

Під час досліджень було виявлено значну концентрацію пам’яток первісної археології (неоліт – доба бронзи) навколо сіл Погреби та Зазим’є, приурочених до дюнних масивів лівого берега приустев’ї частини Десни, серед яких відомі в літературі Погреби – Лан, Погреби – Мусієва Долина, Погреби – Келійки, Погреби – Підбір’я, Зазим’є I, Зазим’є – Станки I–III. До цих дюнних стоянок близькими в топографічному плані є

пам’ятки на лівому березі Києва, які досить відомі в літературі завдяки репрезентативним колекціям матеріалів, що відносяться до мезоліту, різних етапів розвитку києво-черкаської культури неоліту, Трипілля С II та доби бронзи – Тросщина – Борок, Вигурівщина I, Микільська Слобідка I–III.

Новий пункт з матеріалами неоліту – доби бронзи виявлено за 1,5 км на захід від с. Погреби та 770 м на Пн Зх від траси Т–10–08. Природною межею об’єкта з півночі є берег стариці р. Десна – затоки «Погребська Старуха», з півдня – заболочена балка, що розділяє поселення «Старуха» та «Лани». Західна та східна межі поселення на місцевості не виділяються. Основну кількість археологічного матеріалу було виявлено під час зачистки стінки траншеї, виритої в зв’язку з проведенням шляхових робіт. Частина матеріалів походить зі зборів на поверхні та п’яти шурфів, закладених на території поселення.

Виявлені артефакти представлені в основному фрагментами ліпних посудин, а також поодинокими виробами з кременю, фрагментами кісток та незначною кількістю фрагментів кругових посудин доби Київської Русі XIII–XIV ст. Колекція керамічних виробів багатошарового поселення Погреби – Старуха, виявлена у 2017 р., складає 126 одиниць матеріалу.

Рис. 1. Погреби, ур. Старуха: фрагменти посудин неолітичної доби

Неолітичний комплекс представляють 33 фрагменти ліпного посуду, 11 з котрих (1/3) орнаментовано (рис. 1). До складу формувальної суміші в більшості випадків входить пісок та органіка, рідше шамот та подрібнена вохра. Виявлені знахідки належать щонайменше восьми окремим горщикам, які за орнаментациєю можна розділити на декілька груп.

До першої групи віднесено три фрагменти, орнаментовані відтисками гребінчастого штамп (рис. 1: 4–5, 8). Виразною знахідкою є масивний фрагмент вінця, орнаментований розрідженими горизонтальними рядами відтисків чотирьох зубчастого гребінця, з такими ж відтисками по зрізу (рис. 1: 8). Поверхні мають сліди гребінчастих розсочів з обох боків, що зумовлено технологією формування виробу. Формувальна суміш включає в себе органіку, пісок та шамот. Типологічно горщик відноситься до типу А1 неоліту Нижнього Подесення. Відтиски гребінчастого штамп також зафіксовані на поселеннях Микільська Слобідка 2 та Погреби – Лани. Два інших фрагменти цієї групи мають домішки органіки, шамоту та піску (рис. 1: 4), а також додатково вохри (рис. 1: 5).

Рис. 2. Погреби, ур. Старуха: фрагменти посудин Трипілля етапу С II

До другої групи віднесено три фрагменти орнаментовані підтрикутними відтисками, що належать двом окремим формам (рис. 1: 2, 3), з домішками шамоту та піску в тісті. Найбільше виробів цієї групи було зафіксовано на поселенні Микільська Слобідка 2, а також на поселенні Погреби – Лани.

До третьої групи віднесено два фрагменти орнаментовані насічками (рис. 1: 6, 7), з домішками піску та шамоту в тісті. В одному випадку (рис. 1: 6), паралельні ряди косих насічок комбіновані з овальними наколами.

До четвертої групи віднесено один фрагмент стінки (рис. 1: 1) орнаментований вертикальними розрідженими рядами округлих вдавлень, з домішками органіки та піску в тісті.

Інколи простежується зональний розподіл орнаменту на тілі горщика (рис. 1: 6, 8). Одне гостре денце орнаментоване концентричними колами вертикальних насічок від центру (рис. 1: 7).

Увесь комплекс без виключень відповідає матеріалам, виявленим на неолітичних поселеннях в околицях сіл Погреби та Микільська Слобідка, і попередньо може датуватись пізнім етапом місцевого варіанту дніпро-донецької культури.

Енеолітична колекція складає 76 фрагментів кераміки, з котрих тільки два орнаментовано (рис. 2: 2, 4), представлена фрагментами стінок, вінця та денця з пористою фактурою. Переважна більшість фрагментів у формувальній суміші мають домішку ракушки, шамоту та піску в тісті. Окремі фрагменти мають домішку шамоту та піску (рис. 2: 3, 6). У колекції чотири фрагменти вінця (рис. 2: 1–3, 5), серед яких один має косі овальні насічки по зовнішньому краю зрізу (рис. 2: 2). Один фрагмент стінки орнаментовано горизонтальним рядом косих овальних вдавлень по ребру (рис. 2: 4).

Цю групу ліпних посудин, представлену плоскодонними горщиками та мисками з

слабкопрофільованими вінцями, віднесено до фінальних етапів Трипілля С II – лукашівської та софіївської груп.

Третю групу фрагментів ліпної кераміки представляють 11 екземплярів неорнаментованих стінок з нерівномірним випалом, з піском та жорсткою у керамічному тісті. Попередньо, окремі з них можна датувати середньодніпровською культурою шнурової кераміки ранньої бронзи та тшинецькою культурою доби пізньої бронзи.

Поодинокі знахідки відносяться до доби Київської Русі, представлені шістьма фрагментами кругового посуду, серед яких наявне одне вінце, профілювання якого характерне для XIII–XIV ст. та один фрагмент залізного шлаку.

Найбільше зацікавлення викликають знахідки неоліту – енеоліту, з огляду на збереження культурних шарів цих епох у щільному суглинистому ґрунті, з якого походить основна частина керамічного комплексу та фрагмент кістки. Найближча пам'ятка з

аналогічними матеріалами – багатопарове поселення Погреби – Лан з досить представницькою колекцією керамічних виробів києво-черкаського неоліту, Трипілля С II та доби бронзи.

Матеріали трипільської культури демонструють тотожність керамічним виробам характерним для софіївської та лукашівської груп етапу С II. Пам'ятки цього етапу досить широко поширені на лівобережжі Нижнього Подесення і являють собою як дюнні стоянки в річковій заплаві (Зазим'є I, Рожни IV, IX, Літки IV, Парня III, IV), так і поселення на мисах борової тераси лівого берега Десни (Євминка I, Рожівка I, II). Значною проблемою в дослідженнях первісних культур Київського Подніпров'я залишається питання синхронізації пам'яток києво-черкаської та пізньотрипільської культурних груп. Подальші дослідження куща нео-енеолітичних пам'яток в деснянському пониззі зможе дати докладніші відомості щодо культурно-хронологічного розвитку регіону.